

**TEXNIK UNIVERSITETLARDA CHET TILLARINI O'QITISHDA
MADANIYATLARARO ALOQA MUAMMOSI**

Yu. X. Kushakov

Toshkent Davlat Transport Universiteti

ABSTRACT

The article deals with the issues of intercultural communication, namely the relationship of language and culture in teaching foreign languages. The author identifies a number of structural characteristics of cultures and emphasizes that language is both an expression and a determining factor in teaching foreign languages. The author highlights the key points in this area.

Keywords: intercultural communication, language, culture, intercultural relations, communication, worldview, communicative competence.

ANNOTASIYA

Maqolada madaniyatlararo aloqa, ya'ni chet tillarini o'qitishda til va madaniyatning o'zaro bog'liqligi masalalari ko'rib chiqilgan. Muallif madaniyatlarning bir qator tarkibiy xususiyatlarini aniqlaydi va til chet tillarini o'qitishda ham ifoda, ham hal qiluvchi omil ekanligini ta'kidlaydi. Muallif ushbu sohadagi asosiy fikrlarni ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: madaniyatlararo aloqa, til, madaniyat, madaniyatlararo munosabatlar, aloqa, dunyoqarash, kommunikativ kompetentsiya.

O'zbekistonda chet tillarini o'qitish tizimi hozirgi kunda ijtimoiy hayotning barcha boshqa sohalari singari, tubdan qayta qurish, qadriyatlarni qayta baholash, maqsadlar, vazifalar, usullar, materiallar qayta ko'rib chiqishning eng murakkab va ma'suliyatli davrini boshidan kechirmoqda. Ushbu yangi talablar - O'zbekistonning xorij tillarini o'rganish bo'yicha "kashf etilishi", uning jahon hamjamiyatiga tez kirib borishi, siyosat, iqtisodiyot, madaniyat, mafkura, xalqlar va tillarning muloqat vositalari,

muloqotning mutlaqo yangi maqsadlari-bularning barchasi chet tillarini o'qitish nazariyasi va amaliyotida yangi qarashlarni taqozo qilmoqda.

Hozirgi kunda O'zbekistonda chet tillarini o'qitishning asosiy vazifasi tilni haqiqiy va to'laqonli aloqa vositasi sifatida o'rgatishdir. Ushbu dolzarb amaliy muammolarni hal qilish faqat fundamental nazariy asosida amalga oshirish mumkin. Odamlarga muloqot qilishni o'rgatish (og'zaki va yozma ravishda) va uni mustaqil fikrlash bilan olib borish, muloqotning naqadar murakkab jarayon ekanligidan dalolat beradi. Uning samaradorligi, tilni bilishdan tashqari, ko'plab omillarga bog'liq: aloqa shartlari va madaniyati, odob-axloq qoidalari, og'zaki bo'lmagan ifoda shakllarini bilish (yuz ifodalari, imo-ishoralar), chuqur fan bilimlari mavjudligi o'quv materialini idrok etish, tushunish, yodlash va o'zlashtirish, bu talabalarga chet tilidagi lug'atdan erkin foydalanish imkoniyatini beradi. "Madaniy yondashuvga muvofiq chet tilini o'qitishning ikkinchi komponenti ko'nikma va malakalarni shakllantirish bilan bog'liq. Bularga an'anaviy ravishda nutq ko'nikmalarini (gapirish, tinglash, o'qish va tushunish qobiliyati), nutq ko'nikmalarining tarkibiy qismi bo'lgan lug'at, grammatika yoki talaffuz ko'nikmalaridan foydalanish omillarini kiritish odat tusiga kiradi" [2]. Ushbu ko'nikmalar sizga til qobiliyatini, chet tili bilan doimiy ishlash uchun barqaror motivatsiyani shakllantirishga, ma'lum ma'lumot olish uchun chet tilidan foydalanishga, jurnallar va gazetalarni, izohli lug'atlarni o'qishga va shunga o'xshash narsalarni ushbu tilni talabaning bilim faoliyatida ajralmas holga keltirishga imkon beradi. Shu bilan birga chet tilini o'rganishga bo'lgan intilishning o'zi talabalarning umumiy bilim faoliyatini kuchaytiradi va shuning uchun tilni o'rganish motivatsiyasi muxim ahamiyatga ega xisoblanadi. Universitetda ingliz tilini o'qitish jarayonida madaniy yondashuvni amalga oshirish, birinchi navbatda, professionallashtirishga mos keladigan ma'lum bir bilim sohasi kontekstida o'rganishni chuqurlashtirish orqali keng madaniy tay'yargarlikka qaratilgan shartni yaratadi. Chet tilini o'qitishdagi madaniy yondashuv bir nechta vazifaning vazifani bajarishi kerak: rivojlanish, ta'lim, kognitiv va professional. Rivojlanish vazifasining mohiyati shundan iboratki, chet tili madaniyati bilish jarayonlari uchun eng muhim rol o'ynaydigan talaba shaxsiyatining ijtimoiy va kasbiy ahamiyatiga ega xususiyatlarini rivojlantirishga qaratilgan, ya'ni: -

nutq faoliyati bilan bog'liq aqliy funktsiyalarni rivojlanishiga qaratilgan. "Madaniy yondashuv barcha nutq funktsiyalari va turli xil aloqa shakllarini o'zlashtirishni nazarda tutadi. Bunda kasbiy chet tili madaniyatini o'zlashtirish talabaning ma'naviy dunyosini, shaxslararo va madaniyatlararo aloqani boyitish, o'z e'tiqodlarini himoya qilish, madaniyatlararo sheriklik va ijtimoiy taraqqiyotni targ'ib qilish vositasi bo'ladi" [3]. Ona tilidan ingliz tiliga tarjima qilish va aksincha, o'qish, yozish bularning barchasi madaniy y'ondoshuvning xususiyatlarini belgilaydi. Tarbiyaviy funktsiya shundan iboratki, chet tili madaniyati axloqiy tarbiya vositasidir. Chet tilidagi muloqotda axloqiy tarbiyani amalga oshirish uchun quyidagi imkoniyatlar mavjud. Kognitiv funktsiya. Chet tili madaniyatini o'zlashtirish ushbu madaniyatni tushunishni maqsad qilib qo'yadi va uning barcha mazmunini o'zlashtirmaydi, chunki o'rganilayotgan til mamlakatining butun madaniyatini, hatto chet tilini o'rganish jarayonida ham to'liq o'zlashtirish mumkin emas. Shuni esda tutish kerakki, har bir xalqning o'ziga xos mentaliteti bor va u boshqasidan keskin farq qilishi mumkin. Mentalitetni tushunish faqat madaniyatni o'zlashtirish orqali mumkin. "Madaniyatning tarqoq faktlarini o'zlashtirish, albatta, bironing mentalitetiga "kirishga" olib kelmaydi, chunki mentalitet tabiatan tizimli. Professional vazifaning mohiyati shundan iboratki, chet tili madaniyati ma'lum bir xalqqa xos bo'lgan kasbiy o'ziga xoslikni belgilaydi" [4]. Chet elda bo'lish turli xil his-tuyg'ularni keltirib chiqarishi mumkin. Chet elga kelgan odam boshqa haqiqatga qoyil qolishi mumkin: do'konlar, uylar, mahsulotlar, kiyinish uslubi. Biroq, chet elga kelgan mutaxassis, ish boshidanoq, chet tili madaniyatining hayotiga ta'sirini boshdan kechirishi shubhasiz. Professional odob-axloq qoidalari va chet tili madaniyatini bilmaslik madaniy o'zini yo'qotishga olib kelishi mumkin. Bu chet tili madaniyati vakillari bilan aloqa qilishdan, charchoq, asabiylashish, xavotirdan qochishda namoyon bo'ladi. Chet tilida muloqotga bo'lgan ishonchni faqat amaliyot jarayonida olish mumkin. Umuman olganda, shuni xulosa qilishimiz mumkinki, zamonaviy yashash sharoitlari chet tilini, birinchi navbatda funksional jihatdan o'rganishni talab qiladi. O'rganilayotgan til madaniyatini iloji boricha chuqurroq o'rganish kerak. Boshqacha qilib aytganda, tilning nazariy bilimlarini, ma'lum bir so'zning ma'nosini ma'lum bir kontekstda qanday ishlatish mumkinligi haqidagi amaliy

ko'nikmalar bilan to'ldirilishi kerak. "Shuning uchun til dunyosini o'zi o'rganishga, ya'ni o'rganilayotgan chet tilida so'zlashadigan mamlakatni o'rganishga tobora ko'proq e'tibor berilmoqda. Madaniy aloqalar xalqlar va davlatlar o'rtasidagi aloqaning doimiy va muhim tarkibiy qismidir, buning natijasida qadriyatlar, me'yorlar, bilimlar yaratiladi, saqlanadi va to'planadi, turli madaniyatlarning o'zaro boyitilishi sodir bo'ladi" [5]. Xalqlar o'rtasidagi normal munosabatlarning buzilishi madaniy aloqalarni to'xtatadi yoki qiyinlashtiradi, garchi bu sharoitda ham ular barcha to'siqlar va chegaralarni yengib, to'liq muloqot qilish uchun qulay daqiqani kutib turishadi. Ba'zi jamiyatlar ma'lum bir vaqt moboynida tashqi aloqalarsiz deyarli butunlay yakkalanib rivojlana

di. Natijada uzoq vaqt turg'unlik, qoloqlik va o'zlarining madaniy boyliklarining katta qismini yo'qotish sodir bo'lishi mumkin. Shuning uchun tashqi ta'sirlarga ochiqlik, o'zaro ta'sir har qanday madaniyatning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun muhim shartlardir. Madaniy aloqalarda katta xalqlar ham, kichik xalqlar ham ishtirok etishlari mumkin, Katta xalqlar o'z davlatchiligiga ega va kichik xalqlar esa bunga ega emaslar. Albatta, katta xalqning, millatning yoki tsivilizatsiyaning ta'siri kichik etnik guruhlariga qaraganda beqiyos darajada kata va u o'z mintaqasidagi qo'shnilarga madaniy ta'sir ko'rsatadi va jahon madaniyatiga hissa qo'shadi. Shu sababli, zamonaviy xalqaro hujjatlar madaniyatlarning tengligi printsipini shakllantiradi, bu har qanday huquqiy cheklovlarni yo'q qilishni va har bir etnik yoki milliy guruhning o'z madaniyatiga rioya qilish va o'ziga xosligini saqlab qolish intilishlarini nazarda tutadi.

ADABIYOTLAR

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 12 dekabrdagi NP-1875-sonli "chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori.

2. Abduazizov A. A. Hozirgi zamon ingliz tili fonetikasi. T 1986 yil.

3..Krilova N. B. Ta'lim kulturologiyasi / N. B. Krilova. M.: Xalq ta'limi, 2010 yil.

– 01 b.

4. Leontiev A. A. nutq xatti-harakatlarining Milliy va madaniy xususiyatlari / A. A. Leontiev. - M., Fan, 1977 Yil. - 229 b.
5. Maslova V. A. Lingvokulturologiya / V. A. Maslova. - M.: Norma, 2011 Yil. - 214 b.
6. Naumova O. V. madaniy jihat ingliz tilini o'qitish jarayonida chet tili madaniyatini shakllantirish uchun asos sifatida / O. V. Naumova / / Muallif. diss. - M., 2008 yil. - 30 b.
7. Passov E. I. chet tilidagi muloqotni o'qitishning kommunikativ metodikasi asoslari / E. I. Passov. - M.: Ilmiy, 1989 Yil. - 229 b.
8. Safonova V. V. chet tilini o'qitishga ijtimoiy-madaniy yondashuv / V. V. Safonov. - M.: Oliy maktab, 2009 yil. - 390 b.
9. Suvorova M. A. til universitetining yuqori kurs talabalarini chet tillarini o'qitishda lingvokulturologik yondashuv / M. A. Suvorova / / dis. kand. ped. fanlar, Ulan-Ude, 2000 yil. – 154b.
10. Furmanova V. P. chet tillarini o'qitish nazariyasi va amaliyotida madaniyatlararo aloqa va lingvokulturalizm / V. P. Furmanova. - Saransk: Mordoviya universiteti nashriyoti, 2003 yil. - 115 b.